

**POLITIKA
SOCIJALNOG STANOVANJA
MOGUĆNOSTI I OSTVARIVANJE
PRAVA ZA ŽENE KOJE SU
PREŽIVELE NASILJE**

**Vedrana Lacmanović
Aleksandra Nestorov**

*autonomni
ženski
centar
beograd*

 Austrian
Development
Agency

**POLITIKA
SOCIJALNOG STANOVANJA
MOGUĆNOSTI I OSTVARIVANJE
PRAVA ZA ŽENE
KOJE SU PREŽIVELE NASILJE**

Izdavač: Autonomni ženski centar

Autorke: MA Vedrana Lacmanović i Aleksandra Nestorov

Stručna konsultacija: dr Tanja Ignjatović

Dizajn: Aleksandra Nestorov

Godina izdanja: 2021.

ISBN: ISBN-978-86-87505-39-1

 Austrian
Development
Agency

Projekat *Institucionalizacija kvalitetnih usluga za rehabilitaciju i integraciju za žene koje su preživele nasilje* finansira Austrijska agencija za razvoj sredstvima Austrijske razvojne saradnje.

Sadržaj

1. Politika socijalnog stanovanja - mogućnosti i ostvarivanje prava za žene koje su preživele nasilje	4
1.1 Uvod	4
1.2 Predmet i ciljevi analize	6
1.3 Metodološki postupak, izazovi i ograničenja	6
2. Stambene potrebe i stambena ugroženost žena koje preživljavaju nasilje	7
3. Pravni okvir socijalnog stanovanja u Republici Srbiji za žene koje su preživele nasilje kao korisničku grupu	10
4. Pravni okvir politike socijalnog stanovanja za teritoriju grada Beograda za žene koje su preživele nasilje kao korisničku grupu	14
4.1 Ostvarivanje prava iz oblasti politike socijalnog stanovanja u praksi na teritoriji grada Beograda	20
5. Modeli politike socijalnog stanovanja za žene koje preživljavaju nasilje – primeri iz prakse na evropskom nivou	22
5.1 Kuća za otvoreno stanovanje za žene koje su preživele nasilje, Skoplje, Severna Makedonija	24
5.2 Sveobuhvatni model socijalnog stanovanja pristupačnog za sve: Beč – Austrija	26
6. Zaključak i preporuke	28
7. Literatura	31
8. Pravni okvir: korišćena međunarodna i domaća dokumenta	34

I. POLITIKA SOCIJALNOG STANOVANJA MOGUĆNOSTI I OSTVARIVANJE PRAVA ZA ŽENE KOJE SU PREŽIVELE NASILJE

1.1 Uvod

Socijalno stanovanje je termin koji se najčešće koristi za zakup stana pod neprofitnim uslovima, a ciljne grupe na koje je usmereno su različite kategorije lica koja se nalaze u riziku od beskućništva odnosno stambeno ugrožena lica i lica bez odgovarajućeg stana (stana koji ne ispunjava kriterijume koji se tiču prostornih uslova, opremljenosti osnovnim instalacijama, konstruktivne sigurnosti i bezbednosti, zaštite od spoljnjih klimatskih uticaja i zadovoljenja osnovnih higijenskih uslova). Aktuelni Zakon o stanovanju i održavanju zgrada umesto termina socijalno stanovanje uvodi termin stambena podrška koja je definisana kao: „svaki oblik pomoći za stanovanje licu koje iz socijalnih, ekonomskih i drugih razloga ne može sopstvenim sredstvima da reši stambenu potrebu po tržišnim uslovima za sebe i svoje porodično domaćinstvo“. Socijalno stanovanje je samo jedna od mera/strategija politike socijalnog stanovanja, koja je usmerena na iskorenjivanje socijalne isključenosti i siromaštva. Osim davanja stanova u zakup, politika socijalnog stanovanja može uključiti i mere kao što su kupovina stanova za stambeno ugrožena lica, poreske olakšice pri kupovini stanova i umanjenje poreza na stan, povoljno stambeno kreditiranje, finansijsku pomoć u adaptaciji neodgovarajućeg ili neuslovnog stana, umanjenje ili oslobađanje komunalnih troškova za stan – subvencionisanje i slično. Cilj ove politike je da se celokupnom stanovništvu obezbede opremljeni stanovi, odgovarajuće veličine, adekvatnog kvaliteta, u infrastrukturalno funkcionalnom okruženju i po razumnoj ceni (Economic Commission for Europe Geneva, 2006 str. 9). Ovi stanovi su uglavnom vlasništvo države, a ono može biti i podeljeno između države i neprofitnih organizacija.

U poslednjih tridesetak godina u Srbiji je primetan nedostatak sveobuhvatne stambene politike, iako su se stambene potrebe značajno uvećale. Stambeni fond se gotovo potpuno privatizuje od početka devedesetih godina prošlog veka, a javno finansiranje stambenih potreba se gasi kao posledica uverenja da stambeni sektor treba prepustiti zakonima tržišta. Nakon ove masovne privatizacije javni stambeni fond je gotovo u potpunosti iščezao, a kroz privatizaciju nisu obezbeđena povratna finansijska sredstva kojim bi se izgradio novi. Na ovaj način rešavanje stambenog pitanja za najugroženije građane je gotovo potpuno onemogućeno. Za razliku od Srbije u kojoj udeo socijalnih stanova u ukupnom stambenom fondu iznosi oko 0,78% (Nacrt Nacionalne stambene strategije 2020-2030. godine, 2020) kada su u pitanju pojedine evropske zemlje (koje imaju daleko veći životni standard) taj udeo se kreće 15-35%¹ (OECD Affordable Housing Database; OECD - Social Policy Division - Directorate of Employment, Labour and Social Affairs, 2020. str. 2), što treba imati u vidu u kontekstu evropskih integracija i pridruživanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

1 Baza podataka Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj pokazuje da najveći udeo socijalnih stanova u ukupnom stambenom fondu imaju zemlje kao što su: Holandija (35%), Danska (20%), Austrija (20%), Velika Britanija (18%), Francuska (15%).

Prvi programi socijalnog stanovanja, u savremenom smislu tog pojma, u Republici Srbiji mogu se vezati za sprovođenje Programa stanovanja i integracije izbeglica (SIRP) u periodu od 2004 do 2008. godine², a ogromna prepreka je bila nedostatak odgovarajućeg strateškog okvira u ovoj oblasti. Od tada do danas sporadično su realizovani malobrojni programi koji se tiču socijalnog stanovanja, koji su u najvećoj meri bili finansirani sredstvima iz donacija inostranih vlada ili međunarodnih organizacija. U pogledu institucionalnog okvira dosadašnje programe razvijale su i sprovodile različite republičke ustanove, lokalne samouprave i međunarodne organizacije (PALGO centar, 2010: 49). Ranije analize pokazuju da je stambena politika pratila kratkoročne političke ciljeve što je doprinelo daljem urušavanju institucija koje su razvijane decenijama. Uočena su i nova sistemski rešenja, ali ona nisu konzistentna dugoročna politika, već parcijalne inicijative pojedinačnih nadležnih institucija što za rezultat ima razvoj sličnih instrumenata, preklapanja programa namenjenih istoj populacionoj grupi pod različitim uslovima korišćenja, i izraženo odsustvo koordinacije među sektorima i različitim nivoima vlasti (PALGO centar, 2010: 19). Imajući sve rečeno u vidu možemo reći da je politika socijalnog stanovanja u Srbiji ad hoc i stihijska, a ne planska, koordinisana i dugoročna kakva bi u cilju ostvarivanja socijalne kohezije, dobrobiti i održivog razvoja društva u celini, trebalo da bude.

U pogledu ciljnih grupa korisnika na koje su bile usmerene mere politike socijalnog stanovanja odnosno stambene politike u Republici Srbiji pokazuju da su žene koje preživljavaju nasilje gotovo potpuno nevidljive. Naime, postojeći programi su bili usmereni na: interno raseljena i izbegla lica; mlade zaposlene na univerzitetima u Beogradu, Novom Sadu i Nišu; stanovništvo konkretnih lokalnih samouprava; zaposlene u zdravstvu; zaposlene u vojsci; ugrožena domaćinstva sa niskim primanjima; lica zaposlena u budžetskim institucijama itd. (PALGO centar, 2010: 33-40). Iako je osnov za definisanje ciljnih grupa politike socijalnog stanovanja vrlo širok i podrazumeva one grupe stanovništva kojima su neophodne podrška i pomoć u ostvarivanju prava na stan, odnosno one koje nemaju prihode kojima bi sebi mogli da obezbede odgovarajući standard stanovanja (sopstveni ili stan u zakup) po tržišnim okolnostima, pod za to definisanim uslovima (PALGO centar, 2010: 13), u Republici Srbiji nisu bili razvijani specifični programi usmereni na žene koje preživljavaju nasilje kao ciljanu grupu korisnica. Kako ciljne grupe treba da se određuju u skladu sa mogućnostima zajednice i države, kao i specifičnim okolnostima i problemima koji bi trebalo da budu predmet posebnih propisa i pravilnika (PALGO centar, 2010: 13), i imajući u vidu rasprostranjenost društvenog problema nasilja prema ženama, učeći na izazovima iz prošlosti trebalo bi takve programe razvijati u budućnosti.

Kontekstualno gledano stambene prilike u Srbiji karakteriše starenje stanovništva, povećanje udela manjih domaćinstava u ukupnom broju, stihijska urbanizacija, bespravna gradnja, izgradnja neformalnih naselja, napuštanje seoskih područja. Stambene prilike posmatrane iz ugla socijalne kohezije su zabrinjavajuće s obzirom na to „da 7,3% stanovništva Srbije živi u apsolutnom siromaštvu, da pola miliona ljudi nije u stanju da zadovolji osnovne životne potrebe.

2 Ovaj program realizovan je donatorskim sredstvima italijanske Vlade u saradnji organizacije UN-HABITAT, jedinica lokalne samouprave i nadležnih državnih organa.

Udeo lica u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti najviši je među evropskim zemljama i iznosi 38,7%, stopa rizika od siromaštva iznosi 25,5%, a samo 3,7% stanovništva dobija socijalnu pomoć (Izveštaji Evropske komisije za 2018. i 2019. godinu za Republiku Srbiju; Ignjatović, 2020, str. 6)“. Bez obzira na ove zabrinjavajuće podatke, stambeno siromaštvo nije na adekvatan način sistemski uključeno u socijalnu zaštitu i nije utvrđena mera za ugroženost onih koji nemaju dovoljno sredstava da pored egzistencijalnih potreba zadovolje i minimalne stambene potrebe. Imajući sve navedeno u vidu jasno je da postoji neophodnost ponovnog aktivnijeg uključivanja države u stambeni sektor, naročito u pogledu osmišljavanja, kreiranja mera i implementacije politike socijalnog stanovanja. U tom smislu značajno je podsetiti da je socijalno stanovanje mora biti deo politike socijalne inkluzije i kohezije, ali i politike regionalnog i lokalnog razvoja što se povezuje sa održivim razvojem u celini (PALGO centar, 2010: 10)

1.2. Predmet i ciljevi analize

Predmet ove analize je bilo mapiranje stambenih potreba i stambene ugroženosti žena koje su preživele nasilje (korisnica Autonomnog ženskog centra), zakonski okvir politike socijalnog stanovanja na teritoriji čitave zemlje, Grada Beograda, i ostvarivanje mera ove politike u praksi za žene koje su preživele nasilje kao korisničku kategoriju. Cilj je bio da se na osnovu ustanovljenog otvori šira diskusija i iniciraju zakonske i praktične mere koje bi najbolje odgovorile na potrebe žena koje preživljavaju nasilje.

1.3. Metodološki postupak, izazovi i ograničenja

Istraživački postupak obuhvatio je:

1. Analizu stambenih potreba i socijalne ugroženosti žena koje su preživele nasilje korisnica Autonomnog ženskog centra u petogodišnjem periodu (2015-2020) na osnovu organizacijskih evidencija
2. Prikupljanje dokumenata, pregled i predstavljanje važećeg pozitivno-pravnog okvira politike socijalnog stanovanja u Republici Srbiji
3. Prikupljanje dokumenata, pregled i predstavljanje važećeg pozitivno-pravnog okvira politike socijalnog stanovanja na teritoriji Grada Beograda
4. Prikupljanje informacija, pregled i analizu ostvarivanja prava koja se tiču politike socijalnog stanovanja na teritoriji grada Beograda za žene koje su preživele nasilje kao korisničku kategoriju (u periodu od 2002. do 2020. godine)
5. Analizu i predstavljanje modela prakse politike socijalnog stanovanja (za žene koje preživljavaju nasilje) na evropskom nivou

Ograničenja u mapiranju navedenog predmeta istraživanja ticala su se pre svega neusaglašenosti pravnih dokumenata; dugog vremenskog okvira za analizu javnih politika u ovoj oblasti (od trenutka ustanovljavanja krivičnog dela nasilja u porodici do danas, odnosno od 2002. do 2020. godine), te činjenice da je praksa osmišljavanja, kreiranja i ostvarivanja mera ove politike vrlo oskudna i skromna.

2. STAMBENE POTREBE I STAMBENA UGROŽENOST ŽENA KOJE PREŽIVLJAVAJU NASILJE

Žene u Srbiji su vlasnice nepokretnosti u samo 39,2% slučajeva (Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, 2015). Na nivou cele Srbije, žene su zastupljene među nosiocima poljoprivrednog gazdinstva sa 17,3% (Republički zavod za statistiku, 2014).

Od skoro 25 miliona evidentiranih nepokretnosti u urbanim i ruralnim sredinama u Srbiji, žene poseduju u celosti ili imaju udeo u samo 6,43 miliona. Vlasnice su 13,95% nekretnina, suvlasnice u oko 12%. Dok 25% muškaraca u Srbiji poseduje stan, samo 14,6% žena poseduje ovu nekretninu (NALED, 2020). Žene su znatno ređe nego muškarci vlasnice imovine koja predstavlja značajan ekonomski kapital, stanova, poslovnog prostora, zemljišta i sl. (Nacionalna strategija za rodnu ravnopravnost za period od 2016. do 2020. godine).

Pored nejednakih mogućnosti za obezbeđivanja dobara i usluga (u ovom slučaju specifično nepokretnosti), dokazana je i nejednakost u visini dohotka koji ostvaruju žene i muškarci (Republički zavod za statistiku, 2017). Po oba osnova žene u Srbiji su u daleko nepovoljnijem položaju u odnosu na muškarce što se odražava i na njihov položaj unutar porodice i partnerskih odnosa. Zbog nemogućnosti da obezbede alternativni smeštaj i kvalitetan život za sebe i svoju decu, žene u nepovoljnoj finansijsko-stambenoj situaciji su u većem riziku da: postanu žrtve nasilja, budu prinuđene da prikrivaju nasilje koje su preživele, odlažu prijavljivanje nasilnika institucijama.

Istraživanje Autonomnog ženskog centra „Rizici od siromaštva za žene sa iskustvom nasilja“ objavljeno 2012. godine pokazalo je da rešavanje stambenog pitanja direktno utiče na osamostaljivanje i izlazak žene iz nasilja. Žene koje preživljavaju nasilje u većini slučajeva imaju nerešeno ili privremeno rešeno stambeno pitanje, a osim nedostatka stambenog prostora, loše opremljenosti i nehigijenskih uslova, izložene su stalnoj neizvesnosti i strahu. Prinuđene su da se često preseljavaju zbog nedostatka materijalnih sredstava, ali i zbog diskriminatornog odnosa stanodavaca prema razvedenim ženama i samohranim majkama, otkazivanja stana ukoliko u njemu trpe nasilje. Onemogućene su da koriste zakonske olakšice pri plaćanju režijskih troškova budući da žive u iznajmljenim stanovima, a većina živi u prostoru koji nije u njihovom vlasništvu. Nezaposlene žene imaju teškoće u obezbeđenju sredstava za plaćanje troškova stanovanja, a situacija je naročito teška za izbegle i raseljene žene i pripadnice romske nacionalnosti (Ignjatović, Pešić, 2012 str.12). Najskoriji podaci Autonomnog ženskog centra pokazuju da je od 721 žene sa iskustvom nasilja u partnerskom odnosu, najveći broj njih iz Beograda, koje su u AŽC-u imale individualne konsultacije, svaka treća (38,5%) imala potrebu da trajnije reši pitanje stanovanja, dok nijedna nije koristila stan za stambeno ugrožene osobe ili materijalnu podršku na mesečnom nivou za plaćanje stana, niti druge vrste podrške vezano za stanovanje (Ignjatović, 2021).

U istraživanju Romskog centra za žene i decu Daje iz Beograda „Rodno zasnovano nasilje nad Romkinjama i dostupnost usluga podrške“ navedeno je da većina Romkinja živi u domaćinstvima koja su u vlasništvu njihovih partnera i/ili porodica njihovih partnera, kao i da je 78,7% nezaposleno. Ispitanice ovog istraživanja koje su bile smeštene u sigurnim ženskim kućama saopštile su da se suočavaju sa problemima po napuštanju sigurnih kuća jer nemaju gde da odu, zbog čega se vraćaju nasilnicima. U tom smislu, istraživačice predlažu da su za rešavanje ovih problema radi na ekonomskom osnaživanju Romkinja, a kao jedna od mogućnosti predlažu se i takozvane kuće na pola puta (Marinković, Đuričković i Bičić, 2019).

Podaci Autonomnog ženskog centra govore da je od 721 žene, koja je zatražila od organizacije uslugu pisane pravne pomoći u prethodnih pet godina, samo 196 (27,18%) prijavilo potpuno ili deljeno vlasništvo nad kućom ili stanom u kome živi. Od toga, samo 77 korisnica (10,68) je navelo da živi u svom stanu ili kući. Podaci do kojih smo došle će detaljnije biti prikazani u nastavku teksta.

Analizirajući stambeni status 721 korisnice usluga pisane pravne pomoći Autonomnog ženskog centra, pružene u periodu između 2016. i 2020. godine, došle smo do podatka je u trenutku obraćanja 696 korisnica prijavilo da živi u Beogradu, a 25 u drugim gradovima i opštinama u Srbiji. Najčešći povod za obraćanje Autonomnom ženskom centru bilo je nasilje u porodici (610 obraćanja) dok se ukupno 109 žena obratilo za pomoć povodom ekonomskog nasilja u vidu nedavanja izdržavanja i drugih porodično-pravnih pitanja: lišenje porodičnog prava ili utvrđivanje očinstva, razvod, poveravanje dece i viđanje roditelja sa decom. Dve žene su se obratile za pomoć u ostvarivanju prava na socijalnu pomoć.

Od ukupno 721 žene koja je zatražila pravnu pomoć od Autonomnog ženskog centra, više od polovine (368) korisnica je u trenutku obraćanja navelo da se samostalno i neposredno staraju o deci. Istraživanja pokazuju da su finansijska i stambena nestabilnost najizrazitiji i najviše dokumentovani problemi jednoroditeljskih porodica, među kojima dominiraju majke. Poseban aspekt materijalne deprivacije je stambena deprivacija, skopčana sa promenom mesta i tipa stanovanja nakon razvoda, najčešće u lošiji stambeni prostor i lošije susedstvo (Tomanović, Ljubičić, Stanojević, 2014).

Od ukupno 721 žene koja se obratila za pomoć AŽC pravnoj službi **165 žena je navela da živi u privremenom smeštaju.** Od toga 112 iznajmljuje stan, 7 korisnica je navelo da je privremeno smešteno u sigurnu kuću za žene žrtve nasilja i materinski dom, 2 žene su navele da privremeno žive kod komšinice i u stanu ustupljenom na korišćenje, dok za 44 žene nema podataka o tome koji konkretno tip privremenog smeštaja koriste.

Od 721, ukupno **216 korisnica** usluga AŽC pravne pomoći je navelo da **živi kod roditelja ili prijatelja.** Od tog broja, 117 žena živi kod roditelja, dalje: kod brata, sestre, ćerke, srodnika navelo je da živi 8 žena, kod prijatelja 7, dok za 84 žene nije poznato koji konkretno od navedenih smeštaja u ovoj kategoriji koriste.

Potpuno ili deljeno vlasništvo nad kućom ili stanom navelo je da ima 196 žena, od ukupno 721 korisnice usluga AŽC pravne pomoći. U svom stanu ili kući navelo je da živi 77 korisnica, u zajedničkom stanu ili kući (podeljeno vlasništvo) navelo je da živi 50 žena, dok za 69 žena nije poznato u koji od navedena dva tipa vlasničkog statusa sebe svrstavaju.

U partnerovom ili partnerovih roditelja stanu ili kući navelo je da živi 70 žena koje su obratile AŽC pravnoj službi za podršku. U partnerovom stanu ili kući navelo je da živi 28 korisnica, u stanu ili kući partnerovih roditelja navelo je da živi 18 žena, dok za 24 žene nije poznato koji od navedena dva tipa stanovanja koristi.

Za 74 od ukupno 721 žene nema podataka o vlasništvu nad nepokretnosti u kojoj su živele u trenutka obraćanja Autonomnom ženskom centru.

Važno je napomenuti da pored toga što su u riziku da postanu žrtve nasilja, žene u lošoj stambeno-finansijskoj situaciji suočene su i sa rizikom od beskućništva ukoliko odluče da napuste nasilnog partnera ili člana porodice.

Prema Popisu iz 2011. godine, u Srbiji je evidentirano 18.287 beskućnika. **Najbrojnija grupa beskućnika su žene preko 65 godina starosti** (Nacrt nacionalne stambene strategije (2020-2030)). Nasilje od strane intimnog muškog partnera u porodičnom kontekstu često se navodi kao jedan od najjačih faktora koji doprinose ženskom beskućništvu. Nalazi istraživanja u velikom broju zemalja pokazuju da se udeo beskućnica koje su preživele nasilje u porodici kreće od 40% u Velikoj Britaniji i Irskoj, do 50% u Portugalu i Mađarskoj, sa izuzetno visokom stopom beskućnica zlostavljanih od strane partnera od 100 i 93% u Španiji i Švedskoj (European Federation of National Organisations Working with the Homeless).

Pohvalno je da je zakonodavac u Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada, u članu 89. prepoznao žrtve porodičnog nasilja kao jednu od osam posebnih kategorija korisnika prema kojima se definišu programi stambene podrške, međutim, pored postojeće prakse u obezbeđivanju smeštaja za žrtve porodičnog nasilja u sigurnim kućama, koje funkcionišu kao nužna intervencija za privremen smeštaj, u Srbiji i dalje ne postoje trajne i održive mere za stambeno zbrinjavanje žrtava porodičnog nasilja (Nacrt nacionalne stambene strategije (2020-2030)). Izveštaj GREVIO ekspertske grupe o bazičnom postupku procene stanja o zakonodavnim i drugim merama kojima se primenjuju odredbe Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (2020), napominje se da su za žene koje su žrtve nasilja u porodici uspostavljene šeme socijalnog stanovanja i specifične usluge za zapošljavanje, da Nacionalna strategija socijalnog stanovanja za period 2021-2022. predviđa posebne mere za žrtve nasilja u porodici kojima je potrebno stanovanje, a u okviru Programa zapošljavanja Nacionalne službe za zapošljavanje uvedene su i subvencije za poslodavce za otvaranje novih radnih mesta. Zaključuje se da je značaj ovih programa u praksi mali budući da mali broj opština nudi socijalno stanovanje žrtvama nasilja u porodici.

3. PRAVNI OKVIR SOCIJALNOG STANOVANJA U REPUBLICI SRBIJI ZA ŽENE KOJE SU PREŽIVELE NASILJE KAO KORISNIČKU GRUPU

Ustav Republike Srbije eksplicitno ne uređuje pravo na stan, ali se odredbe koje se tiču prava na socijalnu zaštitu (član 69.) i zadovoljenje osnovnih životnih potreba zasnovano na načelima socijalne pravde, humanizma i poštovanja ljudskog dostojanstva, mogu tumačiti kao osnova za pravo na stanovanje. Posebno imajući u vidu da je stanovanje osnovna životna potreba i da su korisnici socijalne zaštite u većem riziku od nemogućnosti zadovoljenja ove potrebe. Ustav nalaže državi i da „uređuje i obezbeđuje sistem socijalne sigurnosti, održivi razvoj, osnovne ciljeve i pravce regionalnog i socijalnog razvoja, politiku i mere za usmeravanje i podsticanje razvoja, svojinske i obligacione odnose, i druge odnose koji su od interesa za Republiku Srbiju (član 97., tačka 9)".

Iako Ustav Republike Srbije eksplicitno ne navodi pravo na stanovanje kao ljudsko pravo, ono je postalo sastavni deo domaćeg zakonodavstva i kroz prihvatanje i ratifikaciju međunarodnih pravnih akata od kojih su najvažniji:

Opšta deklaracija o pravima čoveka koja utvrđuje da svako ima pravo na životni standard koji obezbeđuje zdravlje i blagostanje njega i njegove porodice, uključujući i stanovanje (član 25.), a Srbija je kao i svaka druga potpisnica ove deklaracije dužna da to poštuje.

Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima koji obavezuje potpisnice da svakom licu priznaju pravo na životni standard za njega i njegovu porodicu uključujući i stanovanje. Države potpisnice se takođe obavezuju da preduzmu mere za obezbeđenje ostvarivanja navedenih prava, ističući važnost međunarodne saradnje (član 11., tačka 1).

Revidirana evropska socijalna povelja koja u pogledu prava na stanovanje (član 31.) obavezuje zemlje potpisnice da preduzimaju mere usmerene na obezbeđivanje smeštaja odgovarajućeg standarda, sprečavanje ili umanjivanje beskućništva, kao i da obezbede da cene stambenog smeštaja budu dostupne onima koji nemaju dovoljno sredstava.

Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici nalaže državama potpisnicama da preduzmu neophodne zakonodavne odnosno druge mere kako bi obezbedile da žrtve imaju pristup uslugama koje omogućavaju njihov oporavak od nasilja, a među njima je pobrojano i stanovanje (član 20., tačka 1).

Ženevska povelja Ujedinjenih nacija o održivom stanovanju je jedan od novijih međunarodnih pravnih akata u ovoj oblasti, a iako nema obavezujući karakter pruža smernice za razvoj nacionalnih stambenih politika u skladu sa aktuelnim globalnim trendovima i saradnju država u oblasti stanovanja. Cilj ove Povelje je da se osigura pristup prikladnom, odgovarajućem, dostupnom i zdravom stanovanju za sve, a posebna pažnja posvećena je kreiranju stambene politike u skladu sa zaštitom životne sredine i socijalnom inkluzijom. U okviru poglavlja 1, tačka 5 ističe se da je neophodno stambeno obezbediti siromašne, one koji su u nepovoljnom položaju i vunerabilne grupe (među kojima se nabrajaju i žrtve nasilja u porodici).

Zakon o javnoj svojini bliže uređuje pravo javne svojine i druga imovinska prava Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave; odlučivanje, korišćenje i upravljanje javnom svojinom; krug korisnika javne svojine; pribavljanje, raspolaganje i upravljanje stvarima u javnoj svojini; vođenje evidencije, nadležnosti i nadzor. S aspekta socijalnog stanovanja najvažniji član ovog zakona je onaj koji definiše da se stambenim zgradama u javnoj svojini smatraju „stambene zgrade, stanovi, garaže i poslovni prostor u stambenim zgradama, koji su izgradnjom, kupovinom ili po drugom osnovu pribavljeni u svojinu Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave“ (član 54., stav 1)“, kao i da se stambenim zgradama i stanovima u smislu ovog zakona podrazumevaju i stambene zgrade i stanovi namenjeni za socijalno stanovanje, ali da se njihov pravni režim propisuje posebnim zakonom (član 54., stav 5).

Zakon o stanovanju i održavanju zgrada je zakon koji pobliže određuje pravni režim socijalnog stanovanja i on prepoznaje žrtve nasilja kao posebnu ciljnu grupu u nekoliko članova:

- obavezuje državne i druge organe, kao i druge subjekte koji učestvuju u sprovođenju postupka iseljenja i preseljenja da ga sprovode u skladu sa principom zaštite posebno ugroženih lica među koje se ubrajaju i žrtve porodičnog nasilja (član 80., tačka 4);
- žrtvu porodičnog nasilja bez stana ili odgovarajućeg stana, koja nema dovoljno sredstava da samostalno reši stambenu potrebu po tržišnim uslovima eksplicitno navodi kao korisničku grupu stambene podrške (član 89., tačka 3);
- obavezuje državu da obezbedi privremeni smeštaj odnosno stambeno zbrine žrtvu porodičnog nasilja koja je napustila svoje domaćinstvo i nema sredstava da samostalno reši svoju stambenu situaciju (član 103., tačka 4).

Odgovarajući stan u smislu ovog zakona definisan je članom 90. i on podrazumeva da stan mora ispuniti različite kriterijume koji se tiču:

- prostornih uslova u pogledu veličine stana definisano po broju članova domaćinstva
- opremljenosti osnovnim instalacijama (vodovodnim, električnim i sanitarnim)
- konstruktivne sigurnosti i bezbednosti (podrazumeva da stan ne predstavlja opasnost za život i zdravlje ljudi, odnosno nije sklon padu i nisu mu ugroženi konstruktivni elementi u smislu zakona kojim se uređuje izgradnja objekata)

- zaštite od spoljnih klimatskih uticaja i zadovoljenja osnovnih higijenskih uslova stanovanja (podrazumeva stan koji je zaštićen od uticaja hladnoće, kiše, vetra i drugih nepovoljnih klimatskih uticaja, kao i snabdeven dotokom prirodne svetlosti i zaštićen od vlage).
- ukoliko je korisnik stambene podrške domaćinstvo u kome živi osoba sa invaliditetom, tada stan mora ispunjavati uslove i u pogledu pristupačnosti s obzirom na tip i stepen invaliditeta.

Zakon o prostornom planu Republike Srbije od 2010. do 2020. godine u okviru poglavlja 2.1 (Socijalna koherentnost) ovog zakona ističe se i višedecenijsko odsustvo državne politike i prakse socijalnog stanovanja, te neophodnost razvoja sistema socijalnog stanovanja, usaglašenog sa urbanom i ruralnom politikom na lokalnom nivou i uz uvažavanje i promovisanje principa socijalne inkluzije i kohezije.

Zakon o sprečavanju nasilja u porodici – ovaj zakon nije usmeren na stambene politike, ali bi dugoročnije stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u porodici kao deo politike socijalnog stanovanja bilo komplementarno merama podrške žrtvi (uređene članom 31. navedenog zakona) koje imaju za cilj da se ženi koje preživljava nasilje u porodici obezbedi podrška radi njenog oporavka, osnaživanja i osamostaljivanja.

Zakon o rodnoj ravnopravnosti – tek usvojeni zakon o rodnoj ravnopravnosti ističe da se diskriminacijom ne smatraju posebne mere i programi koji su namenjeni zbrinjavanju žrtava nasilja u cilju sprečavanja nasilja i ostvarivanja prava na život bez nasilja, među kojima se navode i programi socijalnog stanovanja (definisano članom 52. tačka 3).

Nacionalna strategija socijalnog stanovanja koja je još uvek na snazi³ usmerena je na razvoj socijalnog stanovanja namenjenog stanovništvu koje ne može samostalno rešiti stambenu potrebu po tržišnim cenama. U ovoj strategiji koristi se Evropska tipologija beskućništva i stambene isključenosti (ETHOS)⁴ zasnovana na tri aspekta pojma „dom“: 1) fizičkom – fizički prostor za život 2) društvenom – očuvanje privatnosti 3) zakonskom – zakonsko pravo na dom. Odsustvo bilo kojeg od ovih aspekata vodi u određeni vid beskućništva koje se konceptualno deli na četiri grupe: bez krova nad glavom, bez doma, nesigurno i neodgovarajuće stanovanje. U odnosu na pomenute četiri grupe dato je 13 kategorizacija, gde se žene koje se nalaze u sigurnim kućama i prihvatilištima eksplicitno prepoznaju u okviru kategorije 4 i gde je prepoznato da su one u riziku od beskućništva imajući u vidu da im je obezbeđen kratkoročan smeštaj; osim toga, lica koja su izložena nasilju pominju se i u kontekstu kategorije 10 koja se vezuje za nesigurno stanovanje odnosno za život pod pretnjom nasilja.

3 Ova strategija vezana je za prethodni Zakon o socijalnom stanovanju ("Službeni glasnik RS", broj 72/09) koji je prestao da važi stupanjem na snagu Zakona o stanovanju i održavanju zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016 i 9/2020 - dr. zakon).

4 Evropska tipologija beskućništva i stambene isključenosti (ETHOS European Typology of Homelessness and housing exclusion) razvijena je od strane Evropskog saveza organizacija koje rade sa beskućnicima (FEANTSA).

U strategiji se dalje navodi da je ova tipologija korisna za operacionalizaciju stambenih politika, mapiranje beskućništva i razvoj mera stambene podrške, da su svi oblici beskućništva i stambene ugroženosti pobrojani u njoj prisutni i u Srbiji, te da je u tom smislu treba primenjivati. Nažalost, prema pojedinim ocenama za ovu strategiju izdvojena je tek desetina planiranih sredstava, a nema ni podataka o implementaciji strategije u pogledu ostvarivanja prava na socijalno stanovanje za žene koje su preživele nasilje ili žrtve nasilja generalno.

Strategija održivog urbanog razvoja Republike Srbije do 2030. godine: 47/2019-4 u okviru poglavlja 4 koje se odnosi na analizu stanja urbanog razvoja u pogledu raznovrsnosti i pristupačnosti stanovanja (4.1.4.2.) zaključuje da je veoma širok raspon domaćinstava koja se ubrajaju u potencijalne korisnike različitih oblika stambene podrške, ali da je utvrđivanje ovog raspona onemogućeno nedostatkom sveobuhvatnog praćenja materijalnog statusa domaćinstava, kao i specifičnih stambenih potreba socijalno ranjivih kategorija. Takođe, ističe se da je u toku priprema nacionalne stambene strategije (za period 2020-2030) koja bi trebalo da zameni Strategiju socijalnog stanovanja i uspostavi više mogućnosti za rešavanje stambenih potreba različitih platežnih kategorija.

Strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine - veliki deo ove strategije usmeren je na socijalnu integraciju i eliminaciju stambenog siromaštva romske populacije. U njoj se konstatuje neuređenost i nedostaci socijalnog stanovanja koji se ogledaju u malom broju realizovanih stambenih programa i projekata namenjenih zadovoljenju stambenih potreba romske populacije koja živi u neuslovnim i nebezbednim naseljima; te ad hoc zbrinjavanje romske populacije koje je prinudno iseljeno iz neformalnih naselja; izražava se zabrinutost za veoma mali broj romskih porodica koje su obuhvaćene socijalnim stanovanjem, kao i nemogućnost plaćanja troškova stanovanja koji su previsoki za prihode koje Romi i Romkinje ostvaruju pa su neprekidno izloženi pretnjama iseljavanjem. Napomenuto je i da je Komitet Ujedinjenih nacija za ekonomska, socijalna i kulturna prava 2014. godine tražio od Republike Srbije da proširi kapacitete socijalnog stanovanja za lica sa niskim prihodima, kao i da sprovede mere kojima bi se Romima i Romkinjama omogućio pristup adekvatnom stanovanju kroz unapređenje uslova u postojećim naseljima i izgradnju novih stambenih jedinica za socijalno stanovanje.

Nacrt nacionalne stambene strategije od 2020 od 2030. godine prepoznaje da ne postoje trajne i održive mere za stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u porodici, da je nedovoljna informisanost lokalnih samouprava jedan od razloga za nedovoljnu razvijenost usluge prihvatilišta za žrtve nasilja, kao i da ne postoje podaci i istraživanja koja dokumentuju vezu između nasilja u porodici i stambene nesigurnosti žena i dece, što može dovesti do beskućništva. Navodi se i da nema istraživanja o položaju žene u vezi sa ostvarivanjem prava na socijalno stanovanje. U okviru mera predviđenih ovom strategijom navodi se i izgradnja stanova u javnoj svojini za izdavanje u neprofitan zakup; izgradnja stanova za neprofitnu prodaju; subvencionisanje zakupnine – stambeni dodatak⁵ za kategorije lica iz člana 89. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (među kojima su pobrojane i žrtve nasilja u porodici).

5 Izvor: Nacrt Nacionalne stambene strategije 2020-2030. godine, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, str.62.

4. PRAVNI OKVIR POLITIKE SOCIJALNOG STANOVANJA ZA TERITORIJU GRADA BEOGRADA ZA ŽENE KOJE SU PREŽIVELE NASILJE KAO KORISNIČKU GRUPU

Istraživanje o uslugama rehabilitacije i reintegracije za žene koje su preživele nasilje (Lacmanović, 2020) koje je obuhvatilo 118 jedinica lokalne samouprave pokazalo je da je Beograd jedan od 6⁶ jedinica lokalne samouprave koji u okviru Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite definiše „stanovanje u zaštićenim uslovima“ za lica prema kojima je izvršeno nasilje u porodici kao jednu od usluga podrške za samostalan život. Bliži uslovi, merila, kriterijumi i postupak za ostvarivanje ove usluge u nadležnosti su organizacione jedinice Gradske uprave nadležne za poslove socijalne zaštite. Ova mera socijalne zaštite može se posmatrati i kao jedna od mera politike socijalnog stanovanja (pojedine JLS ovu uslugu svrstavaju u inovativne usluge), ali predstavlja kratkoročno i urgentno zbrinjavanje (pored usluga sigurnih kuća i prihvatilišta), a ne dugotrajnije i sistemsko rešenje kada je u pitanju rešavanje stambene ugroženosti žena koje su preživele nasilje.

U pogledu politike socijalnog stanovanja u poslednjih osamnaest godina, odnosno od trenutka ustanovljavanja (krivičnog) dela nasilja u porodici⁷ za teritoriju Grada Beograda donete su tri odluke kojima se reguliše raspolaganje stanovima u vlasništvu Grada Beograda, a koje se odnose na prodaju i izdavanje stanova po neprofitnim uslovima (socijalno stanovanje) za unapred definisane kategorije lica. Te tri odluke su:

- 1) Odluka o uslovima i načinu raspolaganja stanovima izgrađenim prema projektu izgradnje 1.100 stanova u Beogradu ("Službeni list grada Beograda", br. 20/2003, 9/2004, 11/2005, 4/2007, 29/2007, 6/2010, 16/2010, 37/2010, 17/2012 i 8/2013)
- 2) Odluka o uslovima prodaje 2000 socijalno neprofitnih stanova u Beogradu („Službeni list grada Beograda“ br. 7/2005 i 25/2005)
- 3) Odluka o raspolaganju stanovima grada Beograda („Službeni list grada Beograda“, br. 20/2015, 37/2016 i 114/2016)

U okviru ovih odluka moguće je identifikovati nekoliko mera politike socijalnog stanovanja koje su usmerene na rešavanje stambenog pitanja za različite kategorije lica, i to su:

- prodaja stanova po neprofitnim cenama
- zakup stanova po neprofitnim cenama
- subvencionisanje zakupnine (stambeni dodatak)
- socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima.

6 Navedeno istraživanje pokazuje da ova usluga postoji u 65 (od 118 analiziranih jedinica lokalne samouprave) dok su u 6 žrtve nasilja definisane kao posebna korisnička kategorija: kao lice prema kome je izvršeno nasilje u porodici (Grad Beograd, Užice, Požarevac); kao žrtve seksualnog-porodičnog nasilja (Prijepolje, Smederevo); žrtve porodičnog nasilja (Trgovište).

7 Delo nasilja u porodici ustanovljeno je 2002. godine Krivičnim zakonikom Republike Srbije, a potom i Porodičnim zakonom iz 2005. godine.

Prodaja stanova po neprofitnim cenama – ova mera predviđena je članovima prve i druge Odluke i podrazumeva prodaju stanova na kredit uz uslove za otplatu u trajanju od 20 godina i učešće u sredstvima u iznosu od 20%, za ljude bez stana, u radnom odnosu na neodređeno vreme, kreditno sposobne, sa prijavom prebivališta na teritoriji grada Beograda najmanje godinu dana pre raspisivanja konkursa, koja su ostvarila prioriteto mesto na listi prvenstva. Poslednjom odlukom produžen je uslov koji se odnosi na prijavu prebivališta sa jedne na tri godine i sveden opseg kandidata na državljane Republike Srbije.

Zakup stanova po neprofitnim cenama - ova mera predviđena je članovima prve i treće Odluke i podrazumeva davanje stanova u zakup, na određeno vreme, ljudima u stanju socijalne potrebe pod uslovom da se radi o ljudima bez stana, državljanima Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda najmanje dve ili tri godine (u zavisnosti od odluke) pre raspisivanja konkursa. Stanje socijalne potrebe podrazumeva da su kandidati i kandidatkinje ostvarili pravo na materijalno obezbeđenje odnosno da njihov ukupan prihod porodičnog domaćinstva ne prelazi 80% poslednjeg poznatog iznosa prosečne zarade ostvarene po zaposlenom u gradu Beogradu bez poreza i doprinosa.

Subvencionisanje zakupnine (stambeni dodatak) – ova mera predviđena je članom 44. poslednje Odluke i podrazumeva da zakupac stana za socijalno stanovanje po neprofitnim cenama dobije subvencionisanje zakupnine na period od godinu dana ukoliko iznos neto troškovne zakupnine prelazi iznos od 30% od prosečnog mesečnog prihoda njegovog porodičnog domaćinstva, na način utvrđen u skladu sa zakonom ostalim propisima kojima se uređuje oblast socijalne zaštite. Najviši iznos subvencije (stambenog dodatka) može iznositi do razlike između iznosa od 30% od prihoda porodičnog domaćinstva iz stava 1. ovog člana do visine iznosa neto troškovne zakupnine za predmetni stan, u zavisnosti od iznosa raspoloživih sredstava za te namene.

Stanovanje u socijalno zaštićenim uslovima – socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima predviđeno je kao jedna od mera usmerenih na socijalno ugrožena lica i članove njihovog domaćinstva, izbeglice i interno raseljena lica koja se nalaze u stanju socijalne potrebe ili kolektivnom smeštaju koja su bez stana i zainteresovana za ovaj vid stambenog rešenja. **Prilikom apliciranja za ovaj vid podrške lice može dobiti dodatne bodove za prioritet ukoliko je reč o žrtvi porodičnog nasilja.** Postupak za izbor korisnika socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima vrši komisija koju obrazuje Gradonačelnik grada Beograda, a u svom sastavu ima i predstavnika Gradskog centra za socijalni rad. U nastavku će biti dato poređenje između stanovanja u socijalno zaštićenim uslovima i zakupa stana po neprofitnim cenama (socijalnog stanovanja) u okviru poslednje još uvek važeće odluke koja predviđa ove mere politike socijalnog stanovanja.

Tabela 1. Pregled mera politike socijalnog stanovanja u Odlukama grada Beograda

	Odluka o uslovima i načinu raspolaganja stanovima izgrađenim prema projektu izgradnje 1.100 stanova u Beogradu	Odluka o uslovima prodaje 2000 socijalno neprofitnih stanova u Beogradu	Odluka o raspolaganju stanovima grada Beograda
Prodaja stanova po neprofitnim cenama	DA	DA	DA
Zakup stanova po neprofitnim cenama	DA	NE	DA
Subvencionisanje zakupnine (stambeni dodatak)	NE	NE	DA
Stanovanje u socijalno zaštićenim uslovima	NE	NE	DA

Tabela 2. Kategorizacija lica na koje je usmerena prodaja stanova po neprofitnim cenama

	Odluka o uslovima i načinu raspolaganja stanovima izgrađenim prema projektu izgradnje 1.100 stanova u Beogradu	Odluka o uslovima prodaje 2000 socijalno neprofitnih stanova u Beogradu	Odluka o raspolaganju stanovima grada Beograda
Zaposleni u javnim preduzećima iz komunalno-stambene oblasti	DA	DA	NE
Zaposleni u drugim javnim preduzećima i ustanovama	DA	DA	NE
Zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije (Sekretarijat i područne gradske opštine)	DA	DA	NE
Zaposleni u zdravstvenim ustanovama	DA	DA ⁸	NE
Zaposleni na Univerzitetu u Beogradu i naučnim ustanovama	DA	DA	NE
Zaposleni u osnovnim i srednjim školama	DA	DA ⁹	NE
Zaposleni u sudovima, tužilaštvima	DA	DA	NE

⁸ U okviru ove kategorije (samo u okviru ove Odluke) u krug lica dodati su i zaposleni u socijalnim ustanovama.

⁹ U okviru ove kategorije (samo u okviru ove Odluke) u krug lica dodati su i zaposleni u domovima učenika i studentskim domovima.

	Odluka o uslovima i načinu raspolaganja stanovima izgrađenim prema projektu izgradnje 1.100 stanova u Beogradu	Odluka o uslovima prodaje 2000 socijalno neprofitnih stanova u Beogradu	Odluka o raspolaganju stanovima grada Beograda
Zaposleni u Gradskoj upravi i upravama gradskih opština ¹⁰	DA	DA	DA
Mladi bračni parovi	DA	DA	DA
Ratni vojni invalidi/ članovi porodica palih boraca	DA	DA	DA
Civilni invalidi rata	NE	NE	DA
Roditelj lica sa invaliditetom	DA	DA	DA
Staratelj lica sa invaliditetom	NE	DA	DA
Usvojlac lica sa invaliditetom	NE	DA	NE
Lica sa invaliditetom	DA	DA	DA
Samostalni umetnici	DA	DA	DA
Zaslužni sportisti	DA	DA	DA
Lica koja imaju stanarsko pravo ili zakup na neodređeno vreme na stanovima u svojini građana	NE	NE	DA
Lica koja imaju stanarsko pravo ili zakup na neodređeno vreme na stanovima u svojini Zadužbina	NE	NE	DA
Lica koja se iseljavaju iz nehigijenskih zgrada i stanova i zgrada sklonih padu	NE	NE	DA
Lica koja su ostvarila pravo na materijalno obezbeđenje po propisima o soc. zaštiti nesposobna za rad i bez članova porodice u radnom odnosu	NE	NE	DA
Izbegla i raseljena lica	NE	NE	DA

¹⁰ Bez mogućnosti učešća biranih, imenovanih i postavljenih lica.

Tabela 3. Kategorizacija lica na koje je usmeren zakup stanova po neprofitnim cenama

Odluka o uslovima i načinu raspolaganja stanovima izgrađenim prema projektu izgradnje 1.100 stanova u Beogradu ("Službeni list grada Beograda", br. 20/2003, 9/2004, 11/2005, 4/2007, 29/2007, 6/2010, 16/2010, 37/2010, 17/2012 i 8/2013)

Odluka o raspolaganju stanovima grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, br. 20/2015, 37/2016 i 114/2016)

U okviru ove odluke nisu izlistane posebne kategorije već je zakup stanova po neprofitnim cenama usmeren ka ciljnoj grupi koja je definisana kao lica u stanju socijalne potrebe (socijalno ugrožena lica). Na osnovu uslova/kriterijuma za ostvarivanje ovog prava mogli bismo posredno zaključiti da su prepoznate sledeće kategorije lica:

1. lica koje je ostvarilo pravo na materijalno obezbeđenje
2. lica čiji ukupan prihod porodičnog domaćinstva ne prelazi 80% poslednjeg poznatog iznosa prosečne zarade ostvarene po zaposlenom u gradu Beogradu bez poreza i doprinosa
3. roditelja koji sam vrši roditeljsko pravo (samohranog roditelja)
4. hranitelja, staratelja sa kojim šticećenik živi u zajedničkom domaćinstvu
5. roditelji deteta sa mentalnim invaliditetom koje nije smešteno u socijalnu ustanovu
6. lica sa invaliditetom
7. samohrani korisnici mesečnog novčanog primanja koji to pravo uživaju kao porodice žrtve rata po republičkom propisu
8. lica koje koristi sobu ili ležaj u prihvatilištu
9. lica koje stanuje u prostorijama za privremeni smeštaj koje se ne mogu smatrati stanom jer ne pružaju ni minimum uslova za stanovanje, odnosno nema električne, vodovodne i sanitarne instalacije (šupa, daščara, tavanska i podrumaska prostorija, magacin i sl.);
10. lica koje stanuje kao podstanar
11. lica koje je nosilac stanarskog prava, odnosno zakupac na neodređeno vreme ili na određeno vreme stana u svojini građana ili sustanar
12. lica koje stanuje u zajedničkim prostorijama u stambenoj zgradi
13. lica koje bespravno stanuje u tuđem stanu ili u bespravno izgrađenom objektu.

U smislu ove odluke definisan je krug lica na koje su usmerene sve mere politike socijalnog stanovanja (generalno), a time i mera zakupa stanova po neprofitnim cenama. Definisani krug lica je sledeći:

1. borci i ratni invalidi, civilni invalidi rata i članovi porodice sa kojima je živeo poginuli učesnik oružanih akcija posle 17.8.1990. godine, u skladu sa propisima o boračko-invalidskoj zaštiti i propisima Grada Beograda;
2. lica koja imaju stanarsko pravo/zakup na neodređeno vreme na stanovima u svojini građana, radi vraćanja tih stanova vlasnicima;
3. lica koja imaju stanarsko pravo/zakup na neodređeno vreme na stanovima u svojini zadužbina;
4. lica koja se iseljavaju iz nehigijenskih zgrada i stanova i zgrada sklonih padu;
5. lica koja su ostvarila pravo na materijalno obezbeđenje po propisima o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana, a koja su nesposobna za rad i nemaju članove porodice koji su u radnom odnosu;
6. zaposleni u Gradskoj upravi i upravama gradskih opština i zaposleni u ustanovama i javnim preduzećima koje je osnovao Grad Beograd;
7. izbegla i raseljena lica;
8. mladi bračni parovi;
9. roditelji ili staratelji lica sa psihofizičkom ometenošću, mentalnom zaostalošću i/ili invaliditetom i smetnjama u razvoju;
10. lica sa invaliditetom;
11. samostalni umetnici;
12. zaslužni sportisti i sportisti međunarodnog razreda.

Žene koje su preživele nasilje ili žrtve nasilja u porodici od trenutka ustanovljavanja (krivičnog) dela nasilja u porodici (tj. za poslednjih 18 godina) navedene su kao posebna kategorija lica samo u poslednjoj od ukupno 3 Odluke grada Beograda i samo u odnosu na meru socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima.¹¹ Druge mere rešavanja stambene ugroženosti – prodaja i zakup stanova po neprofitnim cenama i subvencionisanje zakupnine ne uključuju žene koje su preživele nasilje ili žrtve nasilja u porodici u 22 kategorije korisnika u postojećim odlukama.

11 Odluka o raspolaganju stanovima grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, br. 20/2015, 37/2016 i 114/2016)

4.1 Ostvarivanje prava iz oblasti politike socijalnog stanovanja u praksi na teritoriji Beograda

U cilju da se ustanovi kako je izgledalo i kako u praksi izgleda ostvarivanje prava na socijalno stanovanje za žene koje su preživele nasilje (u poslednjih 18 godina¹²) putem zahteva za pristup informacijama od javnog značaja obratile smo se nadležnim institucijama:

- 1) Kabinetu gradonačelnika odnosno službama koje dele odgovornost za implementaciju ovih odluka i to: Sekretarijatu za socijalnu zaštitu Gradske uprave grada Beograda i Sekretarijatu za imovinsko-pravne poslove Gradske uprave grada Beograda.
- 2) Gradskom centru za socijalni rad

Pitanja upućena **Kabinetu gradonačelnika (Sekretarijatu za imovinsko-pravne odnose gradske uprave grada Beograda)** ticala su se:

- broja i datuma konkursa za kupovinu i zakup socijalnih stanova nad kojima Grad Beograd ima pravo javne svojine ili je nosilac posebnih svojinskih ovlašćenja
- toga da li su žrtve nasilja bile kategorisane kao jedna od prioritetnih ciljnih grupa lica, za ostvarivanje prava na rešavanje stambenih potreba, na ovim konkursima (na koliko konkursa i iz koje godine)
- toga da ukoliko su žrtve nasilja bile kategorisane kao jedna od prioritetnih ciljnih grupa, koliko je podnelo zahtev, a koliko ostvarilo ovo pravo (za svaki konkurs pojedinačno)
- finansiranja odnosno obezbeđenja sredstava za kupovinu i zakup socijalnih stanova na ovim konkursima (za svaki konkurs pojedinačno)
- broja poziva za korišćenje stanova za stanovanje u socijalno zaštićenim uslovima; broja lica koja su podnela zahtev po osnovu žrtva porodičnog nasilja, te broja lica koja su po istom ostvarila pravo u smislu poslednje (trenutno još važeće) Odluke o raspolaganju stanovima Grada Beograda Odluke o raspolaganju stanovima Grada Beograda¹³

ODGOVOR GRADSKOG SEKRETARIJATA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE GRADSKE UPRAVE GRADA BEOGRADA

Gradski sekretarijat za imovinsko-pravne poslove Gradske uprave grada Beograda na postavljena pitanja odgovorio je na sledeći način:

Broj i datumi konkursa za kupovinu i zakup socijalnih stanova nad kojima Grad Beograd ima pravo javne svojine ili je nosilac posebnih svojinskih ovlašćenja: **U periodu od 2002. do 2020. godine, objavljeno je 4 konkursa za prodaju stanova po neprofitnoj ceni, kao i 7 konkursa za davanje stanova u zakup socijalno ugroženim licima i licima bez stana, koja nisu u mogućnosti da pod uslovima tržišne vrednosti zadovolje svoje potrebe za stambenim prostorom. Takođe, u okviru projekta „Sagradimo dom zajedno“ - UNOPS, objavljeno je 5 javnih poziva za stanovanje u zaštićenim uslovima.**

12 Odnosno od trenutka ustanovljavanja (krivičnog) dela nasilja u porodici: Krivični zakonik (2002); Porodični zakon (2005).

13 („Službeni list Grada Beograda”, br. 20/2015, 37/2016 i 114/2016)

Da li su žrtve nasilja bile kategorisane kao jedna od prioriternih ciljnih grupa lica, za ostvarivanje prava na rešavanje stambenih potreba, na ovim konkursima (na koliko konkursa i iz koje godine)?
Žrtve nasilja nisu bile među prioriternim grupama ni na jednom od navedenih konkursa.

Finansiranje odnosno obezbeđenje sredstava za kupovinu i zakup socijalnih stanova na ovim konkursima (za svaki konkurs pojedinačno): **Konkursi koje objavljuje Grad Beograd za prodaju stanova za rešavanje stambenih potreba socijalno ugroženih lica finansiraju se iz budžeta Grada Beograda. Ostali konkursi realizuju se kroz donacije, sa učešćem sredstava Grada Beograda u iznosu od 30% u odnosu na vrednost predviđene izgradnje.**

Broj poziva za korišćenje stanova za stanovanje u socijalno zaštićenim uslovima; broja lica koja su podnela zahtev po osnovu žrtva porodičnog nasilja, te broja lica koja su po istom ostvarila pravo u smislu poslednje (trenutno još važeće) Odluke o raspolaganju stanovima Grada Beograda Odluke o raspolaganju stanovima Grada Beograda: **Od donošenja Odluke o raspolaganju stanovima grada Beograda sa poslednjim izmenama iz 2016. godine nije objavljen nijedan konkurs za stanovanje u zaštićenim uslovima.**

ODGOVOR GRADSKOG CENTRA ZA SOCIJALNI RAD

Pitanja upućena **Gradskom centru za socijalni rad** (u skladu sa Odlukom o raspolaganju stanovima Grada Beograda¹⁴), ticala su se:

- redovnog uključivanja u rad Komisije koja sprovodi postupak za izbor korisnika stanovanja u socijalno zaštićenim uslovima
- broja kandidata kod kojih je prilikom rangiranja na konkursima uvažen osnov žrtva nasilja i broja kandidata koji su po ovom osnovu ostvarili pravo
- načina na koji su žrtve nasilja ostvarivale pravo na socijalno i stanovanje u zaštićenim uslovima pre 2015. godine

Gradski centar za socijalni rad je odgovorio na upućeni Zahtev obaveštavajući nas da je zaposleni Gradskog centra za socijalni rad uključivan u postupak za izbor korisnika socijalnog stanovanja, dok su za druge tražene informacije odgovorili da ih ne poseduju upućujući nas da se obratimo Skeretaryatu za socijalnu zaštitu Gradske uprave grada Beograda i Sektoru za izbeglice, interno raseljena lica i migracije.

¹⁴ Član 47 („Službeni list grada Beograda”, br. 20/2015, 37/2016 i 114/2016)

5. MODELI POLITIKE SOCIJALNOG STANOVANJA ZA ŽENE KOJE PREŽIVLJAVAJU NASILJE PRIMERI IZ PRAKSE NA EVROPSKOM NIVOU

Imajući u vidu da stambeno obezbeđenje direktno utiče na odluku žene da napusti nasilnika, sveobuhvatni modeli politike dugoročne zaštite i podrške ženama koje preživljavaju nasilje, uključuju i mere politike socijalnog stanovanja, s posebnim akcentom na one koje su ekonomski ugrožene i nezaposlene, samohrane majke, pripadnice višestruko marginalizovanih grupa. Imajući to u vidu predstavimo primere prakse iz Evrope.

Posleratna Evropa u dvadesetom veku bila je suočena sa velikim razaranjima, osiromašenjem stanovništva i izraženom pojavom beskućništva što je uslovalo izgradnju stambenog prostora u kome je angažman javnog sektora bio veoma značajan. Postepeno se akcenat preneo sa masovnosti izgradnje stambenog fonda na fokus na ciljane grupe, a sa rastom ekoloških pitanja i na uvažavanje urbanog i održivog razvoja. Budući da su se različite evropske zemlje suočavale sa različitim specifičnim problemima, Evropska unija je prepustila da svaka država članica razvija svoju politiku socijalnog stanovanja u zavisnosti od konkretnih problema sa kojima se suočava tako da je u nekim zemljama poput Velike Britanije socijalno stanovanje uglavnom obezbeđeno kroz izdavanje državnih stanova u zakup, dok u Holandiji i Nemačkoj socijalno stanovanje uključuje i pomoć u zakupu nezavisno od toga da li se radi o državnim ili privatnim stanovima (PALGO centar, 2010: 65). Svim zemljama je zajedničko da ne raspolažu neograničenim sredstvima, već da u zavisnosti od raspoloživih izvora finansiranja i resursa pokušavaju da usmere sredstva tamo gde je najpotrebnije.

Politika slobodnog protoka ljudi i dobara u okviru EU uticala je i na to da se politika socijalnog stanovanja u okviru EU realizuje kroz: regionalizaciju (lokalizaciju) gde se nadležnosti i finansiranje prenose sa države na lokalne samouprave, kao i liberalizaciju što se ogleda u uključivanju neprofitnog sektora i privatnog kapitala u oblasti socijalnog stanovanja. Iz toga su proistekli različiti modaliteti i koncepcije socijalnog stanovanja koje bismo mogli podeliti u tri: 1) rezidualan – ovaj model je minimalan i vremenski ograničen, dostupan samo kada su drugi modaliteti nedostupni i usmeren samo na socijalno najugroženija domaćinstva; 2) opštiji – dostupan je svim domaćinstvima sa ograničenim prihodima i 3) univerzalni – kojim se teži da se obezbedi ponuda stanova celokupnom stanovništvu (PALGO centar, 2010: 68).

Dimenzije stambenog fonda u okviru zemalja EU su različite i uslovljene su specifičnim potrebama, dok su oblici svojine takođe raznoliki: negde je to veliki udeo javnog sektora, negde su to partnerstva između javnog i privatnog sektora, a negde je uključen i neprofitni sektor.

Modaliteti organizacije i finansiranja variraju u zavisnosti od broja, konkretnih okolnosti, rasprostranjenosti problema i obuhvata ciljnih grupa, stepena lokalizacije i deregulacije i glavnih nosilaca realizacije (PALGO centar, 2010: 72). Zaključak koji se može izvesti iz uporedne i komparativne analize politika socijalnog stanovanja u različitim zemljama, je da se one međusobno razlikuju, ali ih sve odlikuje da su u manjoj ili većoj meri pod određenim uslovima dostupne i usmerene na konkretne ciljane grupe korisnika. U tom smislu u nastavku ćemo se fokusirati na modele koji su usmereni na žene žrtve nasilja kao korisničku grupu.

Dostupnost smeštaja za žene i njihovu decu po napuštanju skloništa direktno utiče na to koliko dugo će oni boraviti u njima. U izveštaju Evropske mreže žene protiv nasilja o ulozi specijalizovanih usluga podrške za žene u Evropi, u kome je analizirana situacija za 46 zemalja, 12 zemalja istaklo je da žene i deca ne mogu da pronađu pristupačan smeštaj nakon napuštanja skloništa, 22 zemlje su izvestile da nemaju javni program stanovanja, dok je 9 zemalja prijavilo da ima javni program stanovanja (WAVE, 2015: 33). Imajući u vidu otežanu mogućnost za žene da pronađu pristupačan smeštaj po izlasku iz skloništa, u Austriji, Holandiji i Belgiji **prioritet u korišćenju usluga socijalnog stanovanja dat je ženama koje žive u skloništim**a. Sve to navodi na zaključak da je neophodno da se žene i njihova deca koja napuštaju sklonište definišu kao prioritarna ciljna grupa u programima socijalnog stanovanja i da im se obezbede pristupačna rešenja za trajno rešenje stambenog pitanja, kako ne bi bile prisiljene da žive sa nasilnicima ili da im se vrate.

Iako, ne predstavlja trajno rešenje stambenog pitanja, **prelazni smeštaj za žene koje napuštaju prihvatilišta** pruža ženama vreme za reintegraciju nakon napuštanja skloništa. Ukupno 15 zemalja (Austrija, Belgija, Francuska, Mađarska, Italija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Portugalija, Rumunija, Slovenija, Španija, Švajcarska i Velika Britanija) izvestilo je da neka skloništa mogu da ponude ovu uslugu za pojedine korisnice (WAVE, 2015: 34). Danska je pokrenula pilot projekat koji se bavio ovim pitanjem, Italija je izvestila da pojedina skloništa upućuju žene na prelazni smeštaj koji obuhvata vrlo nisku kiriju u periodu do godinu dana. Španija omogućava ženama i deci koja izlaze iz skloništa da se presele u smeštaj pod mentorstvom u trajanju do 18 meseci nakon napuštanja skloništa. Litvanija i delimično Portugalija obezbeđivale su socijalni smeštaj ženama koje napuštaju prihvatilišta kao privremeni smeštaj (WAVE, 2015: 34).

U Sloveniji **žene koje preživljavaju nasilje dobijaju dodatne bodove na opštinskim konkursima za neprofitne stanove** ukoliko su u prethodne tri godine boravile u sigurnoj kući, kriznom centru ili ukoliko se po osnovu preživljenog nasilja nalaze na evidenciji centra za socijalni rad.

U Velikoj Britaniji, osim što im je data prednost kao prioritarnе grupe za ostvarivanje socijalnog stanovanja, definisane su različite mere u pogledu toga da li žrtva ostaje u smeštaju u kome je živela ili odlazi u drugi smeštaj. Osim već pobrojanih mera u drugim zemljama, posebna pažnja posvećuje se situaciji kada žrtva ostaje u stanu iz koga je nasilnik iseljen ili koji je nasilnik napustio.

U ovoj situaciji nakon procene imovine, potreba i okolnosti domaćinstva, lokalni organi vlasti se podstiču da osiguraju odgovarajuće mere kako bi žrtva i njena deca ostala bezbedna. Predložene mere su: ojačanje vrata i prozora, postavljanje dodatnih brava, poštanske kutije otporne na vatru, dimni alarmi i protivpožarna oprema, alarmi, interfoni, video nadzor, kao i „soba za utočište“ gde se žrtva može skloniti i pozvati policiju (United Kingdom Ministry of Housing, Communities & Local Government, 2018).

Izmenama zakona u Francuskoj u 2019. godini u cilju prevencije nasilja prema ženama i femicida, uvedene su brojne mere, među kojima je i rešavanje stambenog pitanja za žrtve nasilja. Ovim izmenama uvedeno je pravilo da žrtva ukoliko to želi može ostati u stanu/kući bez obzira na vlasništvo. Ukoliko se odluči da napusti dom, ona može ostvariti **novčanu pomoć kako bi rešila stambeno pitanje** (platila depozit, garanciju za najam ili kiriju za prve mesece iznajmljivanja stana). Osim toga, žrtvama nasilja može hitno biti dodeljen smešta iz stambenog fonda rezervisanog za državu (LOI n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille (1)).

5.1. Kuća za otvoreno stanovanje za žene žrtve nasilja, Skoplje, Severna Makedonija

Kuća za otvoreno stanovanje i stanovanje uz asistenciju namenjena je ženama u teškoj finansijsko-stambenoj situaciji koje su napustile nasilnog partnera ili člana porodice. Korisnice kuće su žene bez krova nad glavom i bez primanja (ili sa nedovoljno novca za podmirenje troškova stanovanja i života). Ovaj model usluge za reintegraciju žena koje su preživele nasilje i njihove dece podrazumeva besplatno, privremeno stanovanje u maksimalnom trajanju od 24 meseca. Uspostavljen je u Skoplju, Severna Makedonija, 2020. godine i jedini je tog tipa model usluge u regionu.

Kuća za otvoreno stanovanje se nalazi u centru grada, ima 4 spavaće sobe, 2 kupatila, zajedničke prostorije poput: dnevne sobe, kuhinje, terase, dvorišta. Nalazi se blizu vrtića, osnovne i srednje škole, poliklinike, supermarketa, apoteka. Povezana je gradskim autobuskim linijama sa svim delovima Skoplja. Na taj način zaustavljena je dalja izolacija žrtava nasilja (odeljenost od ljudi koji joj mogu pomoći, usluga za podršku, institucija koje pružaju zaštitu) i omogućena reintegracija žena i njihove dece u zajednicu.

Korisnici kuće za otvoreno stanovanje na raspolaganju je jedna spavaća soba sa ležajima za nju i decu a ostatak prostorija deli sa drugim sustanarkama. Grad Skoplje izmiruje troškove stanovanja i života u kući (ishrane, nabavke proizvoda za održavanje lične higijene za žene i decu (bebe) i održavanja higijene prostora), komunalne i troškove zarada za tim žena koje pružaju podršku korisnicama. Upravljanje kućom je povereno Nacionalnoj mreži za borbu protiv nasilja nad ženama i porodičnog nasilja koja je ovu uslugu inicirala i u cilju uspostavljanja usluge ostvarila saradnju sa Gradom Skoplje. Po potrebi i u skladu sa mogućnostima, mreža obezbeđuje dodatna sredstva za funkcionisanje kuće, kroz projekte koji podržavaju međunarodni donatori.

Tim ženske nevladine organizacije koja upravlja kućom čine: socijalna radnica koja obavlja i poslove menadžerke kuće, pravnica, psihološkinja, savetnica za karijerni razvoj i usavršavanje. Tim pruža podršku korisnicama na dnevnom nivou, u zavisnosti od potreba žene. Prilikom useljavanja u kuću, tim zajedno sa korisnicom usluge razvija individualni plan usklađen sa njenim potrebama i potrebama njene dece.

Prijem i usluge u Kući za otvoreno stanovanje:

Evaluacija rizika od ponavljanja nasilja, ugrožavanja sigurnosti i bezbednosti žene i dece. Ukoliko i dalje postoji srednji ili visok rizik od nasilja nad ženom i decom, žena će najpre biti upućena na usluge za podršku pri nevladinom sektoru (SOS telefon, Sigurna kuća) kao i usluge za zaštitu od nasilja pri institucijama. U ovakvim situacijama najpre je potrebno zaustaviti nasilje nad ženom, a potom je uključiti u programe za reintegraciju u kući za otvoreno stanovanje.

Sigurnost i bezbednost korisnica. Pravila stanovanja u kući ustanovljena su radi održavanja kvaliteta života u zajednici (u kući se nalazi više porodica u isto vreme) kao i radi sigurnosti i bezbednosti svih stanarki i zaposlenih. Pri ulasku u kuću žena je informisana o pravilima života u zajednici i pribavljena je njena pisana saglasnost o poštovanju istih.

Razvoj individualnog plana. Ukoliko nema rizika po bezbednost žene i njene dece, tim u saradnji sa korisnicom definiše socijalne, ekonomske, obrazovne, zdravstvene i pravne potrebe žene (prema razvijenim upitnicima za svaku navedenu oblast) i razvija individualni plan usluga koji uključuje vremenski okvir za svaku navedenu aktivnost.

Pružanje usluga. Tokom boravka u kući, tim pruža psihosocijalnu i zdravstvenu podršku ženi i njenoj deci, radi na izgradnji njene autonomije upućujući je na programe za dokvalifikaciju, povezuje je sa poslodavcima radi zapošljavanja, pruža pravnu i druge vidove podrške i pomoći.

5.2. Sveobuhvatni model socijalnog stanovanja pristupačnog za sve: Beč – Austrija

Jedan od najuspešnijih i najpoznatijih primera uspešnog modela socijalnog stanovanja je bečki model koji se razvija i usavršava više od devedeset godina, a posvećenost socijalnoj koheziji i ravnopravnosti doprinosi stalnom napretku ovog modela. Podaci pokazuju da je 45% stambenog fonda u Beču predviđeno za socijalno iznajmljivanje na neograničen vremenski period, da 60% stanovništva živi u subvencionisanim ili opštinskim stanovima, a da u proseku 7030 socijalnih stanova bude izgrađeno svake godine (Housing in Vienna, Annual Report 2018/2019). U 2018. godini u Beču je organizovano devet konkursa za ukupno jedanaest stambenih projekata, a osim standarda da se obezbeđuju visokokvalitetni i pristupačni stanovi (sa stanovišta ekonomije, arhitekture, socijalne održivosti, i ekologije), zahtevalo se da stanovi moraju da ispune i druge standarde među kojima je zahtev da su stanovi izgrađeni prema potrebama samohranih roditelja, kao i u odnosu na dostupnost zajedničkih sadržaja i njihovog korišćenja (vrtića, škole, prodavnica, kulturnih ustanova, staračkog doma, igrališta, zelene površine). Novina koja se tiče stanova koji odgovaraju na potrebe samohranih roditelja podrazumeva da organizaciona struktura, osim zadovoljavanja stambene potrebe, mora olakšati svakodnevnu komunikaciju i interakciju, ali i privatnost i autonomiju samohranih roditelja i njihove dece ((Housing in Vienna, Annual Report 2018/2019: 20).

Jedna od praksi koja je široko praćena na međunarodnom nivou je uključivanje „zone za subvencionisano stanovanje“ u kategorije zona za izgradnju. Ova ideja zasnovana je na činjenici da kao što je država odgovorna za finansiranje obrazovnih i zdravstvenih ustanova, ili izgradnju saobraćajnih površina, treba da bude odgovorna i da stvori i neophodne uslove za povoljno stanovanje koje će biti pristupačno za celokupno stanovništvo. Procenat jedinica (stanova) subvencionisanih u okviru ove kategorije zoniranja, po pravilu, iznosi 2/3 stambene površine objekta koji se gradi. Ovaj način izgradnje takođe omogućava da se stanovanje učini pristupačnim širom grada, kao i da ljudi različitih socijalnih statusa žive na istom prostoru, u svim okruzima Beča.

Uspostavljanje i održanje socijalne kohezije čini poseban aspekt programa socijalnog stanovanja u Beču, zbog toga postoje posebni timovi stručnjaka koji su zaduženi za umrežavanje i koordinaciju u cilju uspostavljanja dobrosusedskih odnosa i razrešenja potencijalnih konflikata. To podrazumeva da ovaj tim uspostavlja kontakt sa stanovnicima, prodavcima, donosiocima odluka, u cilju međusobne razmene i umrežavanja, podrške, pomoći i informisanja u susedstvu. Osim periodičnog informisanja, žitelji zone namenjene za socijalno stanovanje, podstiče se da da aktivni doprinos kroz različite participativne formate kao što su obilazak područja sa vodičem (peške ili biciklom), izložbe, prikaz istorijata tog područja, zajednička putovanja u okolna urbana područja, predstave nakon kojih građani mogu da se informišu i dobiju reč da postave važna pitanja koja utiču na suživot u zajednici. Neki od projekata realizovanih u cilju stvaranja dobrosusedskih odnosa su „Tutor za učenje“ gde se obezbeđuje međugeneracijsko povezivanje; „Dobrodošao komšija“ putem kojih dugogodišnji stanari pružaju podršku u preseljenju i adaptaciji novopridošlim komšijama kao i projekat „Opštinski stambeni hor“ koji služi za upoznavanje i jačanje veza.

Ukoliko se radi o domaćinstvima sa niskim primanjima ona imaju pravo na mesečni dodatak za stanovanje koje im omogućava da ne izgube stan u slučaju da se razbole ili izgube posao. Osim toga, ovaj model nudi i značajan stepen sigurnosti budući da se ugovori o zakupu sklapaju na neodređeno vreme, da stanari učestvuju u upravljanju zgradom, te da imaju pravo da stan renoviraju bez saglasnosti kućevlasnika (PALGO centar, 2010: 97-98).

Bečko sklonište za žene koje preživljavaju nasilje i njihovu decu pomaže ženama u nalaženju novog doma, nakon izlaska iz skloništa u slučaju da one nisu u mogućnosti da se vrate u porodični dom. Ukoliko je to neophodno savetnice upućuju žene na smeštaj za majku i dete ili u kuće za vrlo mlade ili samohrane majke, odnosno Usluge za stanovanje Grada Beča. Ukoliko postoji opasnost da žena izgubi porodični stan dok boravi u skloništu zbog toga što njen nasilni partner koji u njemu još uvek živi ne plaća kiriju i račune, savetnice kontaktiraju vlasnike stana kako bi obavestile da žene imaju nameru da nastave da žive u tom stanu po izlasku iz skloništa (Ignjatović, Pešić, 2012: 96)

Stanovanje u prelaznom periodu: od 2006. godine Bečko žensko sklonište obezbeđuje ovu vrstu stanovanja u kućama i stanovima za žene koje više nemaju potrebu za intenzivnom podrškom skloništa, ali ne mogu da se obrate drugim organizacijama za smeštaj ili ne ostvaruju pravo na korišćenje stana za hitne slučajeve /gradskog stana. Na ovaj način žene rešeno je stambeno pitanje za žene koje preživljavaju nasilje, a imaju i povremenu podršku socijalnih službi kako bi ponovo stekle nezavisnost (Ignjatović, Pešić, 2012: 96).

6. ZAKLJUČAK I PREPORUKE

Na osnovu izloženog možemo zaključiti da je politika socijalnog stanovanja u Srbiji parcijalna, sporadična i stihijska, da je njen razvoj, osmišljavanje, kreiranje i realizacija u „savremenom“ smislu tog pojma tek u povoju. Iz ugla socijalne kohezije zabrinjavajuće je da 7,3% stanovništva Srbije živi u apsolutnom siromaštvu, da pola miliona ljudi nije u stanju da zadovolji osnovne životne potrebe, a da je više od trećine u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti. Ipak stambeno siromaštvo nije na adekvatan način sistemski uključeno u socijalnu zaštitu i nije utvrđena mera za ugroženost onih koji nemaju dovoljno sredstava da pored egzistencijalnih potreba zadovolje i minimalne stambene potrebe. U Srbiji je udeo socijalnih stanova u ukupnom stambenom fondu manji od jednog procenta (0,78% - Nacrt Nacionalne stambene strategije 2020-2030. godine, 2020) dok se on u pojedinim evropskim zemljama kreće do 35% (OECD Affordable Housing Database; OECD - Social Policy Division - Directorate of Employment, Labour and Social Affairs, 2020.). Sve ovo navodi na zaključak da je neophodno aktivnije uključivanje države u osmišljavanje, kreiranje i implementaciju politike socijalnog stanovanja.

Podaci pokazuju i da su najbrojnija grupa beskućnika u Srbiji žene preko 65 godina starosti. Važno je napomenuti da pored toga što su u riziku da postanu žrtve nasilja, žene u lošoj stambeno-finansijskoj situaciji suočene su i sa rizikom od beskućništva ukoliko odluče da napuste nasilnog partnera ili člana porodice. Nasilje od strane intimnog partnera je identifikovano kao jedan od najčešćih faktora koji doprinose ženskom beskućništvu, a u nekim zemljama stopa beskućnica koje su preživele nasilje kreće se i do 100% (u Španiji) i 93% (u Švedskoj), dok je na primer u zemljama regiona u Mađarskoj ta stopa oko 50%.

Analiza stambene ugroženosti žena koje su preživele nasilje (koje su se obraćale Autonomnom ženskom centru tokom prethodnih pet godina) pokazala je da nešto više od četvrtine (27%) poseduje potpuno ili pak deljeno vlasništvo nad nekretninom u kojoj živi, a da čak dve trećine žena tj. 63% živi u nekretnini koja je vlasništvo nekog drugog lica (kod roditelja ili prijatelja, u privremenom smeštaju, u partnerovom ili stanu njegovih roditelja).

Takođe, više od polovine korisnica koje su se obratile Autonomnom ženskom centru za pravnu pomoć u trenutku obraćanja je navelo da se samostalno i neposredno staraju o deci. Finansijska i stambena nestabilnost najizrazitiji su i najviše dokumentovani problemi jedno roditeljskih porodica, među kojima dominiraju majke. Poseban aspekt materijalne deprivacije je stambena deprivacija, skopčana sa promenom mesta i tipa stanovanja nakon razvoda, najčešće u lošiji stambeni prostor i lošije susedstvo. Sve ovo ukazuje na potrebu da se osmisle i implementiraju mere prevencije i mere kojima će se rešiti stambena ugroženost žena (koje preživljavaju nasilje) i njihove dece.

Pravni okvir Republike Srbije prepoznaje lica koja su preživela nasilje u porodici kao korisničku kategoriju na koju bi trebalo da budu usmerene mere politike socijalnog stanovanja. U tom smislu naročito je značajan Zakon o stanovanju i održavanju zgrada koji eksplicitno navodi lica koja su „žrtve porodičnog nasilja“ i u tom smislu mere koje se tiču:

- 1) Sprovođenja postupka iseljenja i preseljenja koje uvek moraju da se sprovedu u skladu sa principom zaštite posebno ugroženih lica
- 2) Stambene podrške za žrtvu porodičnog nasilja koja je bez stana ili odgovarajućeg stana, a nema dovoljno sredstava da samostalno reši stambenu potrebu po tržišnim uslovima
- 3) Urgentnog zbrinjavanja žrtava nasilja u porodici (privremeni smeštaj).

Pravni okvir Grada Beograda u pogledu politike socijalnog stanovanja u poslednjih 18 godina (2002-2020) čine tri Odluke koje se odnose na raspolaganje stanovima koji su u vlasništvu Grada Beograda. Žene koje su preživele nasilje ili žrtve nasilja u porodici od trenutka ustanovljavanja (krivičnog) dela nasilja u porodici (tj. za poslednjih 18 godina) prepoznate su samo u smislu mere socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima (koja se pre može kvalifikovati kao urgentno i kratkoročno zbrinjavanje žrtava), nego u smislu dugoročnijeg i održivog rešavanja problema stambene ugroženosti žena koje su preživele nasilje.

Kada je u pitanju ostvarivanje mera politike socijalnog stanovanja za žene koje su preživele nasilje na teritoriji grada Beograda, iz gore navedenog vidljivo je da je u poslednjih 18 godina bilo raspisano ukupno 16 konkursa (4 za prodaju stanova po neprofitnoj ceni, 7 za davanje stanova u zakup socijalno ugroženim licima i licima bez stana, koja nisu u mogućnosti da pod uslovima tržišne vrednosti zadovolje svoje potrebe za stambenim prostorom i 5 javnih poziva za stanovanje u zaštićenim uslovima). Žrtve nasilja nisu bile među prioritarnim grupama ni na jednom od navedenih konkursa. Od donošenja Odluke o raspolaganju stanovima grada Beograda sa poslednjim izmenama iz 2016. godine nije objavljen nijedan konkurs za stanovanje u zaštićenim uslovima.

Pohvalno je da je zakonodavac u Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada, u članu 89. prepoznao žrtve porodičnog nasilja kao jednu od kategorija korisnika prema kojima se definišu programi stambene podrške, međutim, pored postojeće prakse u obezbeđivanju smeštaja za žrtve porodičnog nasilja u „sigurnim kućama“, koje funkcionišu kao nužna intervencija za privremeni smeštaj, u Srbiji i dalje ne postoje trajne i održive mere za stambeno zbrinjavanje žrtava porodičnog nasilja (Nacrt nacionalne stambene strategije (2020-2030)). I izveštaj GREVIO ekspertske grupe ističe da iako su Nacionalnom strategijom socijalnog stanovanja uspostavljene šeme socijalnog stanovanja i specifične usluge zapošljavanja za žene koje su žrtve nasilja u porodici, da je značaj ovih programa mali budući da mali broj opština može da ih ponudi ženama. Imajući sve navedeno u vidu potrebno je uključiti žene koje su preživele nasilje kao posebnu kategoriju na koju su usmerene mere politike socijalnog stanovanja, te raditi na osmišljavanju, kreiranju i implementaciji seta mera ove politike koje bi bile usmerene na dugoročnije i održivo rešavanje stambenih potreba žena koje su preživele nasilje.

Uzimajući u obzir potrebe žena koje su preživele nasilje i koje su se obratile Autonomnom ženskom centru za podršku, a u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada, odredbama Istambulske konvencije koja uključuje pružanje usluga stanovanja za žene koje su preživele nasilje predlažemo uvođenje sledećih mera:

- U lokalne odluke o uslovima i načinu raspolaganja i prodaje izgrađenih stanova uključiti žene koje su preživele nasilje kao jednu od prioriternih grupa.
- Graditi ili opredeliti postojeće stambene objekte u vlasništvu lokalnih samouprava u svrhu stanovanja u prelaznom periodu za žene koje su preživele nasilje.
- Po ugledu na odluku Grada Beograda obezbediti finansijsku podršku za žene koje su preživele nasilje u trajanju od najmanje godinu dana čime bi jedan broj žena mogao da pokrije i troškove stanovanja u prelaznom periodu.
- Obezbediti finansijsku pomoć ili pomoć (u građevinskom materijalu) pri adaptaciji neodgovarajućeg ili neuslovnog stana.
- Omogućiti umanjene ili oslobođene komunalnih troškova za stan za žene koje su preživele nasilje.
- Ukoliko žrtva ostane u zajedničkom stanu ili u stanu koji je u njenom vlasništvu nakon iseljenja nasilnika (na osnovu izdatog naloga za iseljenje iz porodičnog stana ili kuće prema čl.198 stav 2, tačka 1 Porodičnog zakona Republike Srbije) nakon procene imovine, potreba i okolnosti, lokalni organi vlasti mogu osigurati da žrtva i njena deca ostanu bezbedni primenom odgovarajućih mera. Ove mere mogu biti: ugradnja ili ojačanje vrata i prozora; dodatne brave; alarm, interfon i video nadzor.

Verujemo da svako zaslužuje pristojno mesto za život, a u praksi je još mnogo onih kojima je ovo uskraćeno. Imajući to u vidu važno je da uložimo napore i delujemo u kontinuitetu i zajedništvu javnog, privatnog i neprofitnog sektora, kao bismo doveli do toga da svi budu zbrinuti, a naročito žene i deca koja preživljavaju nasilje. Ovo je prilika da razvijemo nove modele socijalnog stanovanja sa potencijalom da se formiraju nove raznolike četvrti, koje odgovaraju na potrebe i interese ljudi koji u njima žive.

7. LITERATURA

Economic Commission for Europe Geneva (2006). GUIDELINES ON SOCIAL HOUSING: Principles and Examples. UNITED NATIONS, New York and Geneva.

Evropska federacija nacionalnih organizacija koje se bave beskućništvom (European Federation of National Organisations Working with the Homeless). Women experiencing violence and homelessness: interlinked and unaddressed gender specific needs, Brussels, Belgium.

Dostupno na: https://www.feantsa.org/public/user/Resources/Position_papers/FEANTSA_background_paper_Women's_Homelessness_and_GBV.pdf (Pristupljeno 12.1.2021.).

Ignjatović, T., Pešić, D. (2012). Rizici od siromaštva za žene sa iskustvom nasilja, Autonomni ženski centar, Beograd.

Dostupno na: https://www.womenngo.org.rs/images/publikacije-dp/2012/Rizici_od_siromastva_za_zene_sa_iskustvom_nasilja_-_inicijative_za_unapredjenje_politike_socijalne_inkluzije.pdf (pristupljeno 21.5.2021.)

Ignjatović, T. (2020). Socijalna politika u Srbiji - sagledano iz rodne i perspektive žena sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja. Autonomni ženski centar, Beograd.

Dostupno na: https://womenngo.org.rs/images/publikacije-dp/2020/Socijalna_politika_u_Srbiji_iz_rodne_perspektive.pdf (pristupljeno 28.12.2020.)

Ignjatović, T. (2021). Izazovi u postizanju zaštite i podrške za žene sa iskustvom nasilja u partnerskom odnosu i njihovu decu u Srbiji, Autonomni ženski centar, Beograd.

Lacmanović, V. (2020). Usluge rehabilitacije i integracije za žene koje su preživele nasilje u Republici Srbiji, Autonomni ženski centar, Beograd, 2020.

Dostupno na: https://www.womenngo.org.rs/images/publikacije-dp/2020/Usluge_rehabilitacije_i_integracije_za_zene_koje_su_prezivele_nasilje_u_Republici_Srbiji.pdf (Pristupljeno 28.12.2020.)

Marinković Jelena, Nada Đuričković i Amela Bičić (2019). Rodno zasnovano nasilje nad Romkinjama i dostupnost usluga podrške. Romski centar za žene i decu Daje, Beograd.

Dostupno na: <https://romadaje.org/rodno-zasnovano-nasilje-nad-romkinjama-i-dostupnost-usluga-podrške/> (pristupljeno 1.7.2021.)

Municipal Department 50, Section for Housing Research and International Relations (2020). Housing in Vienna, Administrative Group for Housing, Housing Construction, Urban Renewal and Women's Issues, Town Hall, Vienna.

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) (2020). Nekretninu poseduje tek svaka šesta žena na selu. Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED), Beograd, Srbija.

Dostupno na: <https://www.naled.rs/vest-nekretninu-poseduje-tek-svaka-sesta-zena-na-selu-3631> (pristupljeno 29.09.2021.)

OECD Affordable Housing Database; OECD - Social Policy Division - Directorate of Employment, Labour and Social Affairs (Last updated 6/11/2020). PH4.2 social rental housing stock. Paris, France.

Dostupno na: <https://www.oecd.org/els/family/PH4-2-Social-rental-housing-stock.pdf> (pristupljeno 28.12.2020.)

PALGO centar (2010). Socijalno stanovanje - Prikaz stambenih politika Srbije i odabраниh zemalja Evrope. PALGO centar, za izdavača Dušan Damjanović Kneginje Ljubice 14, Beograd.

Dostupno na: <https://dokumen.tips/documents/socijalno-stanovanje-stanovanje-prikaz-stambenih-politika-srbije-i-odabраниh-zemalja.html> (pristupljeno 17.9.2021.)

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti (2015). Poseban izveštaj Poverenika za zaštitu ravnopravnosti o diskriminaciji žena, Beograd, Srbija.

Dostupno na http://ravnopravnost.gov.rs/wp-content/uploads/2012/11/images_files_Poseban%20izvestaj%20Poverenika%20za%20zaštitu%20ravnopravnosti%20o%20diskriminaciji%20zena.doc

Republika Srbija. Izveštaj za 2018. godinu koji prati Saopštenje Komisije upućeno Evropskom parlamentu, Savetu, Evropskom ekonomskom i socijalnom komitetu i Komitetu regiona - Saopštenje o politici proširenja EU za 2018. godinu (2018).

Evropska komisija, dostupno na: [https://www.mei.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/izvestaj_ek_o_srbiji\(1\).pdf](https://www.mei.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/izvestaj_ek_o_srbiji(1).pdf)

Izveštaj za 2019. godinu koji prati Saopštenje Komisije upućeno Evropskom parlamentu, Savetu, Evropskom ekonomskom i socijalnom komitetu i Komitetu regiona - Saopštenje o politici proširenja EU za 2019. godinu - Radni dokument Komisije (2019).

Evropska komisija, dostupno na: https://www.mei.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/20190529-serbia-report_SR_-_REVIDIRANO.pdf

Ekspertska grupa za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO) (2020). GREVIO izveštaj o (bazičnom) postupku procene stanja o zakonodavnim i drugim merama kojima se primenjuju odredbe Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Dostupno na: https://www.rodnaravnopravnost.gov.rs/sites/default/files/2021-01/GREVIO_Izvestaj%20o%20bazičnom%20postupku%20procene%20stanja_Srbija.pdf (pristupljeno 1.6.2021.)

Republički zavod za statistiku (2014), Radna snaga i aktivnosti poljoprivrednih gazdinstava, Republika Srbija.

Dostupno na: <https://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/Popis2012/Radna%20snaga.pdf>
(pristupljeno 28.12.2020.)

Republički zavod za statistiku (2017), Žene i muškarci u Republici Srbiji, Zarade i penzije. Republika Srbija.

Dostupno na: <https://publikacije.stat.gov.rs/G2017/Pdf/G20176008.pdf> (pristupljeno 28.12.2020.)

Tomanović, S., Ljubičić, M., Stanojević, D., (2014) Jednoroditeljske porodice u Srbiji Sociološka studija, „Čigoja štampa“ Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd.

Dostupno na: https://isi.f.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/04/Smiljka-Tomanovic_Milana-Ljubivic_Dragan-Stanojevic-Jednoroditeljske_porodice_studija-libre.pdf
(pristupljeno 28.12.2020.)

United Kingdom Ministry of Housing, Communities & Local Government (2018). Improving access to social housing for victims of domestic abuse, London, United Kingdom.

Dostupno na: <https://www.gov.uk/government/publications/improving-access-to-social-housing-for-victims-of-domestic-abuse/improving-access-to-social-housing-for-victims-of-domestic-abuse> (pristupljeno 2.6.2021.).

WAVE – Women against Violence Europe (2015). WAVE Report 2015 – on the role of specialist women’s support services in Europe, WAVE – Women against Violence Europe, Vienna.

Dostupno na: https://wave-network.org/wp-content/uploads/WAVE_Report_2015.pdf
(pristupljeno 2.6.2021.)

8. DOKUMENTA

Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Doneta od strane Saveta Evrope 11. maja 2011. godine u Istanbulu. Zakon o potvrđivanju Konvencije saveta Evrope sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Sl.glasnik RS – Međunarodni ugovori“, broj 012/13)).

Dostupno na: https://www.womenngo.org.rs/images/pdf/Convention_Serbian.pdf.pdf
(Pristupljeno: 28.12.2020.)

Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (Usvojen na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija 16. decembra 1966. godine putem GA. rezolucije 2200A (XXI). Potvrđen Zakonom o ratifikaciji ("Službeni list SFRJ", broj 7/71)).

Dostupno na: https://www.ombudsman.co.me/docs/Pakt_o_ekonomskim_socijalnim_i_kulturnim_pravima.doc (Pristupljeno 28.12.2020.)

Nacionalna strategija socijalnog stanovanja ("Sl. glasnik RS", br. 13/2012).

Dostupno na: https://www.mgsi.gov.rs/sites/default/files/NACIONALNA_STRATEGIJA_SOCIJALNOG_STANOVANJA_0.pdf (Pristupljeno: 28.12.2020.)

Nacionalna strategija za rodnu ravnopravnost za period od 2016. do 2020. godine

Dostupno na: <https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/102844/124487/F281260892/SRB102844%20Srb.pdf> (pristupljeno 11.1.2021.)

Nacr Nacionalne stambene strategije 2020-2030. godine.

Dostupno na: https://www.mgsi.gov.rs/sites/default/files/Nacionalna_stambena_strategija_NACRT_1.pdf (Pristupljeno: 28.12.2020.)

Odluka o pravima i uslugama socijalne zaštite Grada Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 55/2011, 8/2012 - ispr., 8/2012, 42/2012, 65/2012, 31/2013, 57/2013, 37/2014, 82/2015, 4/2016, 37/2016, 56/2016, 114/2016, 102/2017, 50/2018, 103/2018 i 115/2019).

Dostupno na: http://gcsrbg.org/pdf/odluka_o_pravima_i_uslugama_socijalne_zastite.pdf
(Pristupljeno 28.12.2020.)

Odluka o raspolaganju stanovima grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, br. 20/2015, 37/2016 i 114/201

Odluka o uslovima i načinu raspolaganja stanovima izgrađenim prema projektu izgradnje 1.100 stanova u Beogradu ("Službeni list grada Beograda", br. 20/2003, 9/2004, 11/2005, 4/2007, 29/2007, 6/2010, 16/2010, 37/2010, 17/2012 i 8/2013)

Odluka o uslovima prodaje 2000 socijalno neprofitnih stanova u Beogradu („Službeni list grada Beograda“ br. 7/2005 и 25/2005)

Opšta deklaracija o pravima čoveka (Usvojena i proklamovana od strane Generalne skupštine rezolucijom 217A(III) od 10. decembra 1948. godine).

Revidirana evropska socijalna povelja ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 42/09.)
Dostupno na: http://ravnopravnost.gov.rs/wp-content/uploads/2012/11/images_files_Revidirana_Evropska_socijalna_povelja_SE.pdf (Pristupljeno 28.12.2020.)

Strategija održivog urbanog razvoja Republike Srbije do 2030. godine: 47/2019-4 ("Službeni glasnik RS", broj 47 od 28. juna 2019.).
Dostupno na: <http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/strategija/2019/47/1/reg> (Pristupljeno 28.12.2020.)

Strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine.
Dostupno na: https://www.ljudskaprava.gov.rs/sites/default/files/dokument_file/strategija_za_socijalno_ukljucivanje_roma_i_romkinja_2016_2025_0.pdf (Pristupljeno 28.12.2020.)

Ustav Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 98/06)
Dostupno na: http://www.parlament.gov.rs/upload/documents/Ustav_Srbije_pdf.pdf (Pristupljeno: 28.12.2020.)

Zakon o javnoj svojini ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - dr. zakon, 108/2016, 113/2017 i 95/2018.).
Dostupno na: https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_javnoj_svojini.html (Pristupljeno: 28.12.2020.)

Zakon o prostornom planu Republike Srbije od 2010. do 2020. godine ("Sl. glasnik RS", br. 88/2010.).
Dostupno na: <https://www.mgsi.gov.rs/sites/default/files/ZAKON%20O%20PROSTORNOM%20PLANU%20RS%20OD%202010%20DO%202020.pdf> (Pristupljeno: 28.12.2020.)

Zakon o rodnoj ravnopravnosti (2021)
Dostupno na: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/2021/741-21%20-%20Lat..pdf (Pristupljeno: 1.6.2021.)

Zakon o sprečavanju nasilja u porodici ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016).
Dostupno na: https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_spreccavanju_nasilja_u_porodici.html (Pristupljeno 28.12.2020.)

Zakon o stanovanju i održavanju zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016 i 9/2020 - dr. zakon. Napomena: stupanjem na snagu ovog zakona prestao je da važi dotadašnji Zakon o socijalnom stanovanju ("Službeni glasnik RS", broj 72/09) koji je bio prvi korak u regulisanju socijalnog stanovanja u Republici Srbiji).
Dostupno na: https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_stanovanju_i_odrzavanju_zgrada.html (Pristupljeno 28.12.2020.)

Zakon protiv nasilja u porodici Republike Francuske - LOI n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille (1).
Dostupno na: <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039684243?r=pdAWy0Va51> (pristupljeno 2.6.2021.)

Ženevska povelja Ujedinjenih nacija o održivom stanovanju ((E/ECE/1478/Rev.1) Ova povelja usvojena je od strane država članica Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu (UNECE)).
Dostupno na: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/EN_Geneva_UN_Charter_on_Sustainable_Housing.pdf (Pristupljeno 28.12.2020.)